

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Estudo para a preservação da arquitetura moderna na cidade do Recife (1930 a 1960).

Roberta Lílian Bezerra Smith

Marcelo de Brito Albuquerque Pontes Freitas

Arquiteta graduada pelas Faculdades Unidas de Pernambuco (FAUPE).

Arquiteto, Mestre em Desenvolvimento Urbano, Arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Unidas de Pernambuco (FAUPE).

nd

marcelofreitas.5sr@iphan.gov.br

Estudo para a preservação da arquitetura moderna na cidade do Recife (1930 a 1960)

Resumo

Este trabalho está estruturado em duas partes. A primeira corresponde ao desenvolvimento de uma análise a respeito do atual estado de proteção legal da arquitetura moderna na cidade do Recife, em um recorte temporal que vai da década de 1930 a década de 1960. A segunda trata da apreciação do mérito do valor cultural desta arquitetura que determinam a sua proteção e da definição de parâmetros para seleção dos bens a serem preservados em âmbito federal, estadual ou municipal. Metodologicamente optou-se por identificar os bens imóveis relevantes (produção e arquitetos projetistas) da arquitetura moderna na cidade do Recife, selecionando-os a partir de uma revisão bibliográfica da historiografia da arquitetura moderna brasileira (BRUAND, 1981; FISCHER E ACAYABA, 1982; SILVA, 1988; SEGAWA, 1998; AMORIM, 2001a, 2001b e 2007; CAVALCANTI, 2001; MONTEZUMA, 2002; MARQUES E NASLAVSKY, 2004; NASLAVASKY, 2004; CABRAL, 2001, 2006 e 2007; MOREIRA, 2007). Foi feita uma listagem desses bens, buscando reconhecer os níveis de proteção legal existentes (federal e estadual – tombamento e área de entorno de bem tombado – e municipal – zoneamento urbano: Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico – Cultural – ZEPHs e Imóveis Especiais de Preservação - IEPs) ou sua ausência. Constatou-se que dos 37 (trinta e sete) imóveis identificados aproximadamente cinquenta por cento encontram-se sem qualquer tipo de proteção legal. Ao ser realizada a revisão bibliográfica buscou-se também identificar quais os valores específicos atribuídos à arquitetura moderna recifense pela historiografia que justifiquem a sua proteção legal em seus diversos níveis. Considera-se que o traço singular da arquitetura moderna recifense é a junção da modernidade com a tradição e a cultura local o que pode ser percebido na obra dos principais expoentes desta produção (o mineiro Luiz Nunes nos anos 30, o italiano Mario Russo nos anos 50, o carioca Acácio Gil Borsoi e o português Delfim Amorim nos anos 50 e 60s) e dos seus discípulos. É este caráter singular, ao mesmo tempo regionalista e moderno, que proporciona o valor cultural da arquitetura moderna no Recife. Neste sentido, analisa-se os elementos referenciais que justificam, pelo valor de excepcionalidade ou exemplaridade, a proteção legal desta arquitetura em âmbito federal e estadual – tombamento – ou municipal.

Palavra-chave: 1. valor cultural; 2. preservação; 3. tombamento.

Abstract

This work is built in two parts. The first one corresponds to the development of an analysis of the present state of the legal protection of modern architecture in the city of Recife, in a temporal period which goes from the decade of 1930 to the decade of 1960. The second one concerns the appreciation of merit of the cultural value of this architecture that establish its protection and the definition of parameters for the selection of estate that will be preserved on a federal, state and municipal range. The chosen approach identified the relevant real estate (production and designer architects) of the modern architecture in the city of Recife, selecting it from a bibliographical revision of the historiography of Brazilian modern architecture (BRUAND, 1981; FISCHER AND ACAYABA, 1982; SILVA, 1988; SEGAWA, 1998; AMORIM, 2001a, 2001b and 2007; CAVALCANTI, 2001; MONTEZUMA, 2002; MARQUES AND NASLAVSKY, 2004; NASLAVASKY, 2004; CABRAL, 2001, 2006 and 2007; MOREIRA, 2007). It was made a list of these estate, aiming to recognize the current level of protection (federal and state – tumble and round area of tumbled estate – and municipal – urban division into zones: Special Zones of Preservation of Historical - Cultural Patrimony – ZEPHs and Special Real Estate of Preservation - IEPs) or its absence. It was verified that among the 37 (thirty-seven) identified real estate, nearly fifty percent don't have any legal protection. The bibliographical revision aimed to identify which are the specific values attributed to the modern architecture of Recife by the historiography that justifies its legal protection on various ranges. It is considered that the unique trace of modern architecture of Recife is the union of modernity with tradition and local culture which can be noticed in the work of main exponents of this production (from Minas Gerais, Luiz Nunes in the 30's, the Italian Mário Russo in the 50's, from Rio de Janeiro, Acácio Gil Borsoi and the Portuguese Delfim Amorim in the 50's and 60's) and its disciples. This unique character, regionalist and modern at the same time, provides the cultural value of modern architecture of Recife. In this sense, are analyzed the referential elements which justify, by the exceptionality or exemplarily, the legal protection of this architecture on federal and state – tumble – or municipal ranges.

Key-Words: 1. Cultural value; 2. Preservation; 3. tumble.

Estudo para a preservação da arquitetura moderna na cidade do Recife (1930 a 1960)

Estudos recentes vêm revelando a importância da arquitetura moderna em Pernambuco e, mais particularmente, na cidade do Recife para a história da arquitetura brasileira no século XX. O papel pioneiro e vanguardista da obra do arquiteto mineiro Luiz Nunes na década de 1930. O papel, na década de 1950, dos arquitetos Acácio Gil Borsóí, Delfim Fernandes Amorim e Mario Russo, na formação do Curso de Arquitetura da antiga Faculdade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A obra destes arquitetos e de outros que se formaram sob sua influência deu origem a uma arquitetura singular e regionalista denominada por alguns estudiosos de “Escola do Recife”, termo controverso e muito debatido (BRUAND, 1981; SILVA, 1988; SEGAWA, 1994; AMORIM, 2001a e 2001b; NASLAVSKY, 2005).

Apesar desta importância, esta arquitetura não foi contemplada, pela política de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, com uma proteção efetiva. Genericamente, a atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) privilegiou, tanto localmente quanto nacionalmente, a proteção da arquitetura do período colonial e do século XIX. O Barroco e o Neoclássico são, até hoje, os estilos mais valorizados. A partir dos anos 1940 os primeiros edifícios modernos foram tombados no Brasil. Primeiro a Igreja de São Francisco de Assis de Oscar Niemeyer, na Pampulha, em 1947 e em seguida o Ministério da Educação e Saúde Pública, de Lúcio Costa e equipe no Rio de Janeiro, em 1948.

Em Pernambuco, a exceção foi o Pavilhão de Verificação de Óbitos da Escola de Medicina de Luiz Nunes, atual sede do IAB-PE, situado na cidade do Recife, tombado pelo IPHAN no Livro de Tombo das Belas Artes, em 26 de junho de 1998. De um total de 82 bens tombados em Pernambuco, 39 encontram-se na cidade do Recife. Dentre as obras privilegiadas pela proteção do IPHAN destacam-se os bens imóveis relacionados à arquitetura religiosa (igrejas, conventos e capelas), à arquitetura militar (fortes e fortins) e à arquitetura civil (teatros, mercados etc.) dos séculos XVII, XVIII e XIX.

A grande maioria dos edifícios representativos da arquitetura moderna no Recife encontra-se, na ausência de proteção legal, em risco de desaparecimento em razão dos interesses imobiliários. AMORIM (2007) busca alertar os órgãos responsáveis pelo patrimônio nacional das consequências da falta de reconhecimento deste rico acervo, que faz parte da identidade nacional.

Este estudo pretende contribuir para a salvaguarda deste acervo representativo da história da arquitetura moderna brasileira, de modo que futuras gerações não percam estas referências culturais.

Metodologicamente optou-se por identificar os bens imóveis relevantes (produção e arquitetos projetistas) da arquitetura moderna na cidade do Recife, selecionando-os a partir de uma revisão

bibliográfica da historiografia da arquitetura moderna brasileira (BRUAND, 1981; FISCHER E ACAYABA, 1982; SILVA, 1988; SEGAWA, 1998; AMORIM, 2001a, 2001b e 2007; CAVALCANTI, 2001; MONTEZUMA, 2002; MARQUES E NASLAVSKY, 2004; NASLAVASKY, 2004; CABRAL, 2001, 2006 e 2007; MOREIRA, 2007). Foi feita uma listagem desses bens, buscando reconhecer os níveis de proteção legal existentes (federal e estadual – tombamento e área de entorno de bem tombado – e municipal – zoneamento urbano: Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico – Cultural – ZEPH's e Imóveis Especiais de Preservação – IEP's) ou sua ausência (ver anexo).

O estado de proteção legal da arquitetura moderna na Cidade do Recife (1930 a 1960)

Como foi dito, em nível federal há apenas um imóvel isolado tombado pelo IPHAN, o antigo Pavilhão de Óbitos de Luíz Nunes. Este bem se encontrava em estado físico precário até o ano de 2003 quando foi recuperado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Pernambuco (IAB-PE).

Inserido em um conjunto tombado pelo IPHAN há o edifício-sede do extinto BANDEPE, projetado pelo escritório Borsoi Arquitetos Associados em 1969. Ele compõe o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico e Paisagístico do Antigo Bairro do Recife, tombado em 1998, inscrição nº. 614 no Livro de Belas Artes e nº. 119 no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Por não possuir uma proteção individual, há uma maior possibilidade de intervenção no edifício, principalmente de alterações no seu espaço interior.

Outras obras de arquitetura moderna recebem proteção por estarem inseridas no polígono de entorno de monumentos tombados federais¹. No polígono de entorno dos bairros de Santo Antônio e São José encontram-se: o Edifício Independência (1936), o Edifício Trianon (1937), a Secretaria da Fazenda (1939), o Edifício Almare e Almare Anexo (1942-1943), o Edifício Inconfidência (1942) e o Edifício Santo Antônio (1960). A Igreja de Nossa Senhora de Fátima (1934) de Georges Munier está localizada no polígono de entorno do Palácio da Soledade².

Os edifícios tombados pelo IPHAN, individualmente ou em conjunto arquitetônico, estão automaticamente protegidos pelo Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), como no caso do Pavilhão de Óbitos e o edifício do BANDEPE. Em âmbito estadual são tombadas a Escola Rural Alberto Torres, de Luiz Nunes, e, provisoriamente, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

¹ A poligonal de entorno de bens tombados é apenas uma maneira de proteger a visibilidade e ambiência dos monumentos, com restrições às modificações de volumetria, cobertura e fachada. Assim os edifícios que estão situados dentro dessa poligonal podem sofrer mudanças, sobretudo internas, desde que não se reflitam nos elementos externos da edificação. Há, inclusive, a possibilidade dos edifícios situados na área de entorno serem demolidos e substituídos, quando não possuírem valor cultural relevante.

² Em 1984, o Conselho Consultivo do IPHAN, em sua 110ª reunião, delimitou oficialmente o polígono de entorno dos monumentos dos bairros de Santo Antônio e São José, bem como o do Palácio da Soledade, o da Faculdade de Direito, o do Sobrado da Madalena, o do Sítio da Trindade, o da Capela Nossa Senhora da Conceição e Academia Pernambucana de Letras, o do Museu do Estado, o da Igreja das Fronteiras, o do Palácio da Soledade e Casa de Oliveira Lima e o do Arraial Novo do Bom Jesus.

Em nível municipal os bens culturais imóveis podem ser protegidos isoladamente como IEP's, ou em conjunto, quando estiverem inseridos dentro das ZEPH's. A Lei nº 16.178, de 30 de janeiro de 1997, de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife (LUOS) considera como ZEPH as

“áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do patrimônio histórico-cultural do Município”.

A LUOS estabelece parâmetros e requisitos urbanísticos específicos de uso e ocupação do solo, em função das características especiais de cada ZEPH. As ZEPH's se dividem em Setor de Preservação Rigorosa (SPR) e Setor de Preservação Ambiental (SPA). O SPR é constituído por áreas de importante significado histórico e/ou cultural que requerem a manutenção, restauração ou compatibilização do bem cultural com o sítio integrante do conjunto. O SPA é constituído por áreas de transição entre o SPR e as áreas circunvizinhas. Há a possibilidade de demolição dos imóveis nos SPA's, devendo as novas construções atender aos parâmetros definidos em lei.

Diversos exemplares da arquitetura moderna são protegidos pelo município por meio das ZEPH's. O Edifício do BANDEPE está inserido na ZEPH 09, do bairro do Recife, no Setor de Intervenção Controlada 01 (SIC-1). Na ZEPH 10, do sítio histórico de Santo Antônio e São José estão localizados o edifício da Secretaria da Fazenda, no SPR-1, e os edifícios Trianon, Almare e Almare Anexo no SPR-5. A Igreja Nossa Senhora de Fátima está situada no SPR-1 da ZEPH 25.

As casas de arquitetura purista de Georges Munier, localizadas na Rua Bispo Cardozo Aires nº. 467 e nº. 461 e na Avenida Visconde de Suassuna nº. 293 e 323 constituem uma ZEPH própria, a ZEPH 11. Assim como a Escola Rural Alberto Torres, localizada na ZEPH 16 e o Pavilhão de Óbitos na ZEPH 26. O Edifício Independência está inserido na SPA-8 da ZEPH 10, do sítio histórico de Santo Antônio e São José. A proteção dos SPA's é mais flexível, mas nesse caso o imóvel recebe outro tipo de proteção, por ser considerado um IEP nº. 178/ 58.

Os IEP's são os bens culturais constituídos por exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural, os quais interessam à cidade preservar. A Lei nº. 16.284, de 22 de janeiro de 1997, define os IEP, situados no Município do Recife, estabelecendo as condições de preservação, assegurando compensações e estímulos para sua proteção. Os IEP's encontram-se protegidos de qualquer intervenção como demolição, descaracterização dos seus elementos originais ou alteração da volumetria e da feição da edificação original. Neles é permitido qualquer uso, desde que não acarrete descaracterização do imóvel. Contudo, a ambiência do imóvel não é garantida, pois o proprietário do IEP tem o direito de construir uma nova edificação, na área remanescente do terreno, se houver, utilizando o potencial construtivo inerente ao aludido imóvel, na forma da LUOS.

Esta modalidade de preservação apresenta deste modo claros limites, pois se preserva a edificação, perde-se a ambiência, como aconteceu com o casarão da esquina da Rua Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Amélia. Devido à tendência de verticalização do bairro foi construído um edifício residencial com alto gabarito. Ou como aconteceu com o casarão da Rua Benfica onde foi construído um grande equipamento, o supermercado Extra, que contrasta com a edificação.

Foto 01: Casarão da esquina da Rua Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Amélia.
Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 02: Casarão da Rua Benfica. Autora: Roberta Smith, 2007.

Os IEP's de arquitetura moderna são:

- A Reitoria da UFRPE nº. 228/ 80 em Dois Irmãos e o Hospital da Brigada Militar nº. 119/ 43 no Derby, ambos de Luíz Nunes;
- O Edifício Califórnia (1953), de Acácio Gil Borsoi, nº. 331/ 110, em Boa Viagem;
- A Escola Sylvio Rabello (1956), de Marcos Domingues da Silva e Carlos Correia Lima, nº. 04/ 04 na Boa Vista;
- O Edifício Acaiaca (1957) nº. 332/ 111, em Boa Viagem, e o Edifício Barão do Rio Branco (1966) na Boa Vista nº. 13/ 09, ambos de Delfim Amorim.

O Plano Diretor da cidade do Recife, publicado em 2004, prevê que o Poder Executivo deverá elaborar estudos específicos com vistas a incluir na relação das ZEPH's, entre outras obras, o Campus da UFPE, projetado por Mario Russo.

Algumas obras identificadas na revisão bibliográfica não possuem, ainda, nenhum tipo de proteção. São elas: o Edifício da FACHESF na Boa Vista; o Edifício Capibaribe em Santo Amaro; o Campus da

UFPE, a Faculdade de Medicina e o Instituto de Antibióticos na Cidade Universitária; o Edifício Walfrido Antunes na Boa Vista; a casa nº. 2.066 da Avenida Rui Barbosa; a casa nº. 367 da Rua Astério Rufino Alves em Casa Forte; o Edifício da SUDENE; o Edifício Santa Rita na Boa Vista; o Edifício IBM no Derby; o Edifício Mirage em Boa Viagem; a casa nº. 91 da Rua Bento Aguiar na Madalena; e a casa nº. 74 da Rua Medeiros de Albuquerque nas Graças.

Constatou-se que dos 37 (trinta e sete) imóveis identificados aproximadamente 50% (cinquenta por cento) deles encontram-se sem qualquer tipo de proteção legal. Mesmo aqueles que possuem esta proteção, em âmbito municipal, na maioria dos casos ela é bastante débil restringindo-se aos aspectos relativos à fachada e à volumetria. Urge, neste sentido, o aprofundamento dos estudos destinados a subsidiar a valoração dos bens, de modo que possam ser selecionados aqueles destinados à proteção federal e estadual por meio do tombamento.

Apreciação do mérito do valor cultural da arquitetura moderna na cidade do Recife (1930-1960)

Ao ser realizada a revisão bibliográfica buscou-se também identificar quais os valores específicos atribuídos à arquitetura moderna recifense pela historiografia que justifiquem a sua proteção legal em seus diversos níveis. Considera-se que o traço singular da arquitetura moderna recifense é a junção da modernidade com a tradição e a cultura local o que pode ser percebido na obra dos principais expoentes desta produção (o mineiro Luiz Nunes nos anos 30, o italiano Mario Russo nos anos 50, o carioca Acácio Gil Borsoi e o português Delfim Amorim nos anos 1950 e 1960) e dos seus discípulos. É este caráter singular, ao mesmo tempo regionalista e moderno, que proporciona o valor cultural da arquitetura moderna no Recife.

Na década de 1930, a cidade do Recife passava por um processo de modernização, devido à administração progressista do interventor e governador Carlos de Lima Cavalcanti (1930-35 e 1935-37). Nesse período, a arquitetura pernambucana passava por transformações influenciada por paradigmas racionalistas europeus presentes seja no estilo Art Déco³, como nas experiências das vanguardas artísticas modernistas das primeiras décadas do século XX.

O emprego do concreto armado possibilitou novos tipos de construções, desenvolvidos pelos profissionais, locais ou emigrados, que conheciam as realizações internacionais executadas com esse material. Entre eles, o francês Georges Munier, o carioca Hugo Marques e os pernambucanos Heitor Maia Filho, Jorge Martins e Fernando da Silva Almeida.

Georges Munier desenvolveu obras como o conjunto de casas puristas, em 1931, e a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em 1934, todos situados no bairro da Boa Vista. Suas obras de vanguarda são

³ Estilo de edificações e mobiliário presentes na Exposição de Artes Decorativas em Paris, 1925, caracterizados pela simplificação geométrica dos ornamentos tradicionais das belas-artes.

contemporâneas às do arquiteto russo Gregori Warchavchik (MARQUES e NASLAVSKY, 2004, p. 158) o que indica o seu pioneirismo. Formas puras revelam sua afinidade com tendências Art-Déco francesas da época.

Foto 03: Casas Puristas da Rua Bispo Cardoso Ayres, nº. 467 e 481. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 04: Igreja de Nossa Senhora de Fátima, obra de Georges Munier. Autora: Roberta Smith, 2007.

O ano de 1934 foi marcado pela chegada do arquiteto Luíz Nunes, que veio ao Recife para trabalhar na Secretaria de Obras e Viação do Estado, durante o Governo Cavalcanti. Nessa Secretaria ele organizou e dirigiu a Diretoria de Arquitetura e Construção (DAC). Segundo BRUAND (1981), Nunes foi o responsável pelo desenvolvimento de um movimento autônomo no Recife, antes mesmo da implantação da arquitetura do Movimento Moderno em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. O conjunto de sua obra na cidade do Recife possui um valor de excepcionalidade pelo seu sentido de vanguarda. Nunes e equipe, formada por Fernando Saturnino de Brito, João Corrêa Lima, Hélio Feijó e José Norberto Silva, projetaram vários edifícios, sob a influência corbuseana (BRUAND, 1981; SEGAWA, 1988; MARQUES e NASLAVSKY, 2004). Ele também trabalhou com o apoio do engenheiro Joaquim Maria Moreira Cardozo⁴ e do arquiteto-paisagista Roberto Burle Marx, até então desconhecidos, que ganharam projeção nacional nas décadas seguintes.

Mais que Le Corbusier, para BRUAND (1981, p.78), foi Walter Gropius o modelo de referência da arquitetura de Luiz Nunes⁵, por aspectos relacionados à racionalidade construtiva, como a padronização da construção e pré-fabricação dos materiais. Segundo SILVA (1988), as obras realizadas por Nunes não foram de grande porte, mas representaram um grande passo nesta racionalidade construtiva, destacando-se a utilização de elementos vazados, chamados de cobogós⁶.

⁴ Engenheiro-calculista responsável pela realização das obras idealizadas por Oscar Niemeyer em Brasília.

⁵ Esta referência, por exemplo, foi ressaltada por MARQUES e NASLAVSKY (2007) no projeto da Usina Higienizadora de Leite.

⁶ Tijolos de cimento e areia com 0,50m x 0,50m x 0,10m e orifícios quadrados com 0,05 de lado. O nome *cobogó* provém da junção dos nomes dos sócios da fábrica que produziu originalmente o produto: *co* do mestre de obras português Coimbra, *bo* do ferreiro alemão Boekmann e *go* do engenheiro Antônio Góes (SILVA, 1988).

Luiz Nunes incorporou os princípios e a estética do movimento racionalista europeu como o emprego sistemático do concreto armado, da estrutura independente (pilotis), de coberturas planas, de grandes superfícies envidraçadas de caixilhos metálicos, adaptando estes elementos às possibilidades técnicas e industriais da região. Ao mesmo tempo, ele se dedicou ao aperfeiçoamento das técnicas tradicionais locais para desenvolver seus projetos e foi um dos primeiros a inovar no campo da ventilação permanente de interiores.

Foto 05: Usina Higienizadora de Leite, de Luiz Nunes. Fonte: AMORIM, 2007.

Foto 06: Hospital da Brigada Militar
Fonte: BRUAND, 1981.

Entre 1934 e 1935 na DAC, Luiz Nunes projetou e construiu com sua equipe o Hospital da Brigada Militar, a Usina Higienizadora de Leite, a Escola Rural Alberto Torres e a Reitoria da UFRPE, no Recife, além do pavilhão de Pernambuco na Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha. Afora o Pavilhão, de acordo com SEGAWA (1998, p. 84), “os trabalhos da primeira fase eram o produto de um conceito de arquitetura no qual os condicionantes técnicos e econômicos presidiam a elaboração dos projetos [...]”. Entre 1936 e 1937, à frente da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (DAU)⁷, Luiz Nunes e equipe projetaram e construíram o Leprosário de Mirueira, o Pavilhão de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina e o Reservatório de Água de Olinda. Esta experiência na DAC e, posteriormente, na DAU, por ter sido muito breve não logrou a afirmação definitiva do Movimento Moderno na cidade do Recife. O interregno até a década de 1950 vai ser, contudo, marcado por novas manifestações da arquitetura moderna marcadas ora por uma arquitetura mais filiada aos paradigmas do Movimento Moderno, ora pelo repertório Art Déco.

⁷ A DAC foi fechada em novembro de 1935, sob suspeita de atividades subversivas, e foi reorganizada em 1936 transformando-se na DAU, que funcionou ativamente até a morte de Luiz Nunes em Novembro de 1937.

Foto 07: Escola Rural Alberto Torres, projetada por Luiz Nunes. Autora: Roberta Smith, 2005.

Foto 08: Pavilhão de Óbitos, construído em 1937. Autora: Roberta Smith, 2007.

Ainda em 1936, o Edifício Independência, projetado pelo arquiteto Roberto Campello, apresentava afinidades com as vanguardas expressionistas alemães ou outras vanguardas difundidas pelas revistas internacionais (MARQUES e NASLAVSKY, 2004, p. 105). Três anos depois, o projeto do edifício da Secretaria da Fazenda, de autoria do arquiteto Fernando Saturnino de Brito, que contou com a colaboração dos ex-integrantes da DAU - Hélio Feijó, José Norberto Castro e Silva, Jaime Coutinho e Gaus Estelita – representou “a afirmação da linguagem moderna arquitetônica como linguagem oficial” (idem, p. 97), sendo uma expressão da adequação do repertório corbusiano (estrutura independente – pilotis, janela em fita, brises etc.) às condições de limitações materiais impostas pela 2ª Guerra Mundial.

Foto 09: Foto antiga do Edifício Independência.
Fonte: <http://digitalizacao.fundaj.gov.br/>.

Foto 10: Secretaria da Fazenda. Autora: Roberta Smith, 2006.

Nos anos seguintes, nos edifícios construídos na avenida Guararapes, predominou o emprego de referências Art Déco. Entre estes se destacam: o Edifício Trianon, o Edifício Sertã e o Cine Art Palácio, projetados pelo arquiteto italiano Rino Levi; e o Edifício Almare e Almare Anexo, projetados por Hugo Marques.

Figura 01: Perspectiva do Cinema Art Palácio , 1938.
Fonte: SEGAWA, 1998.

Foto 11: Fachada do Edifício Trianon. Fonte:
FREITAS, 2003.

Foto 12: Ed. Almare Anexo. Fonte: FREITAS, 2003.

Foto 13: Edifício Almare. Fonte: FREITAS, 2003.

Outros edifícios importantes da década de 1940 são: o Edifício Inconfidência, de 1942, projetado por Carlos Frederico Ferreira para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) e o Edifício da FACHESF (1945), projetado por José Noberto Silva, para ser inicialmente uma clínica. Nesses projetos revela-se mais uma vez a influência do modernismo europeu, além da evocação da liberdade formal de Oscar Niemeyer na Pampulha (MARQUES e NASLAVSKY, 2004).

Foto 14: Edifício Inconfidência. Fonte: NASLAVSKY, 2004.

Foto 15: Edifício da FACHESF, projetado por José Noberto Silva em 1945. Fonte: NASLAVSKY, 2004.

A década de 1950 foi marcada por uma nova onda de arquitetos-migrantes e arquitetos-imigrantes (SEGAWA, 1998), responsáveis por um novo ciclo de difusão da arquitetura internacional e brasileira em terras pernambucanas. Com a presença do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi houve um contato maior da arquitetura pernambucana com a Escola Carioca. O edifício Califórnia, projeto de Borsói de 1953, é um dos marcos da disseminação da linguagem carioca em Pernambuco. O contato com a arquitetura modernista europeia se deu devido a presença dos estrangeiros Mario Russo e Delfim Amorim.

Foto 16: Edifício Califórnia em 1959 - Boa Viagem. Fonte: <http://www.ademi-pe.com.br/noticias/ademinews/mai04/news01.html>.

Foto 17: Perspectiva do Edifício Acaiaca. Fonte: Acervo da Prefeitura do Recife, *apud* NASLAVSKY, 2004.

Delfim Amorim imigrou para Recife em 1951, para trabalhar inicialmente com Borsói (SEGAWA, 1998, p. 136). O estilo de Amorim, inspirado pela doutrina de Le Corbusier e pelo estilo internacional, logo foi modificado ao entrar em contato com o ambiente brasileiro (BRUAND, 1981), adotando o arquiteto técnicas construtivas e materiais tradicionais das construções antigas do Recife, como a

telha canal sobre laje e a utilização de azulejos na fachada. O Edifício Acaiaca, projetado por Amorim em conjunto com Lúcio Estelita em 1957 é considerado, por MARQUES e NASLAVSKY (2004, p. 238), um “exemplar da arquitetura moderna brasileira aliado à tradição portuguesa [...]”.

O arquiteto italiano Mario Russo chegou na cidade do Recife em 1949, contratado para ensinar na Escola de Belas-Artes de Pernambuco. Logo ele assumiu o cargo de chefe do Escritório Técnico da Cidade Universitária (CABRAL, 2006). No plano urbanístico do campus da UFPE, Mário Russo trabalhou em conjunto com os arquitetos Everaldo Gadelha, Heitor Maia Neto, Maurício Castro e Severino Vieira Leão, no período de 1949-1955. O primeiro edifício projetado a ser projetado no campus universitário por Russo e equipe foi a antiga Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, atual departamento de Medicina da UFPE em 1949. A este projeto se sucederam os projetos do Hospital das Clínicas e Departamento de Enfermagem e o Instituto de Antibióticos. Estes projetos constituem marcos da interação do racionalismo italiano com a cultura arquitetônica tradicional brasileira. Além dos projetos para o campus da UFPE, Russo elaborou outros projetos, destacando-se, entre eles, a residência de Milton Medeiros, localizada na avenida 17 de agosto, nº. 675.

Foto 18: Faculdade de Medicina da UFPE.
Fonte: SEGAWA, 1998.

Foto 19: Instituto de Antibióticos da UFPE.
Fonte: CABRAL 2003, *apud* NASLAVSKY, 2004.

Estes três arquitetos atuaram no curso de arquitetura na Escola de Belas-Artes do Recife, disseminando as idéias da arquitetura moderna em Recife. Com sua atuação acadêmica e profissional eles tornaram-se mentores de toda uma jovem geração de arquitetos que passaram a atuar na região (BRUAND, 1981; SILVA, 1988; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; CABRAL, 2006).

Na década de 1950, a influência de Le Corbusier também se revela em projetos como o da Escola Sylvio Rabello, de autoria dos arquitetos Marcos Domingues da Silva e Carlos Correia Lima, em 1956, e no projeto do edifício Walfrido Antunes de 1956, projetado por Waldecy Fernandes Pinto.

Marcos da disseminação da arquitetura da Escola Carioca, por outro lado, podem ser observados no projeto da residência de Isnard Castro e Silva, avenida Rui Barbosa nº. 2066, projetada em 1958 por José Norberto Silva, e no projeto da casa nº. 367 da Rua Astério Rufino Alves, projetada por Delfim Amorim, em 1959 (NASLAVSKY, 2004; MARQUES e NASLAVSKY, 2004).

Foto 20: Edifício Walfrido Antunes. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 21: Residência de Isnard Castro e Silva (1958), de José Norberto Silva. Autora: Roberta Smith, 2007.

Na década de 1960, MARQUES e NASLAVSKY (2004, p. 64) identificam na arquitetura moderna pernambucana um “afastamento da referência carioca corbuseana em prol da experiência anglo-americana e escandinava, que sugeriam a busca de uma identidade regional e com aspectos relevantes da cultura local”. Boa parte das obras dos arquitetos locais apresenta referências brutalistas, possivelmente inspiradas na arquitetura escandinava e na obra tardia de Le Corbusier. Esta estética brutalista está presente em projetos de Acácio Gil Borsóí, como o edifício Santo Antônio, o edifício Mirage de 1967 e no edifício sede do antigo Banco do Estado de Pernambuco (BANDEPE), projetado em 1969, e no Edifício da IBM, projetado por Carlos Fernando Pontual e Jerônimo da Cunha Lima, em 1964.

O edifício Santa Rita de 1962, projetado por Delfim Amorim, bem como o Edifício Barão do Rio Branco e a residência de Alfredo Pereira, nº. 91 da Rua Bento Aguiar, projetados por Amorim e Heitor Maia Neto, respectivamente em 1966 e 1969, também seguem uma postura brutalista, onde o concreto bruto das estruturas, vigas e pilares é deixado aparente. Esta assimilação da arquitetura brutalista com a regionalista é encontrada da mesma forma no Edifício da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, (SUDENE) projetado por Glauco Campelo e equipe em 1967-1974, e concluído pelo arquiteto, e ex-aluno de Mario Russo, Maurício de Castro, que seguiu quase todo o projeto original (MARQUES e NASLAVSKY, 2004).

Foto 22: Edifício Santa Antônio. Autora: Roberta Smith, 2006.

Foto 23: Fachada principal do Ed. Mirage. Autora: Roberta Smith, 2006.

Foto 24: Edifício Barão do Rio Branco. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/arq012_03.a.sp.

Foto 25: Casa na Rua Bento Aguiar, nº. 91. Autora: Roberta Smith, 2007.

PARÂMETROS PARA SELEÇÃO DOS BENS CULTURAIS

O Instrumento jurídico para proteção de bens de valor cultural, em nível federal, é o tombamento. Este instrumento foi instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937. Neste decreto foi definido como patrimônio histórico e artístico nacional

“o conjunto dos bens moveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis na historia do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico”⁸.

8 Com o tombamento, os bens móveis e imóveis são inscritos em um ou mais dos quatro Livros do Tombo: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; o Livro do Tombo Histórico; o Livro do Tombo das Belas-Artes; e o Livro do Tombo das Artes Aplicadas.

Deste modo, um bem imóvel para constituir o patrimônio cultural brasileiro deve possuir um valor nacional e um valor de excepcionalidade (em termo artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou paisagístico). Estes são os primeiros pré-requisitos para sua seleção.

Todo tombamento deve ser precedido por processo administrativo onde, entre outras ações, deve ser procedido amplo estudo que vise dar conhecimento do bem cultural, de forma que se possa proceder a declaração de significância do mesmo, isto é, determinar os valores culturais a justificar a sua proteção, bem como conhecer o atual estado de conservação, indicando o grau de autenticidade e integridade do bem (desenho – forma, escala, cor e textura -, materiais e técnicas construtivas, implantação urbana etc.). O valor de autenticidade e o valor de integridade são fundamentais para determinação da pertinência ou não do tombamento e da escala de salvaguarda a ser definida (federal, estadual e municipal) caso seja reconhecido seu valor cultural.

O tombamento de exemplares da arquitetura moderna na cidade do Recife deve-se fundamentar no excepcional valor desta para a história da arquitetura moderna brasileira. Devem ser selecionados exemplares que sejam marcos do pioneirismo desta arquitetura e do processo de difusão da arquitetura internacional em suas diversas manifestações (vanguardas artísticas modernistas e Movimento Moderno, art déco, estilo internacional etc.), de como seu contato com a cultura, a história, a tradição, as condições técnicas e econômicas, o clima e a geografia, entre outros condicionantes, gerou uma arquitetura original, enraizada nos princípios e na estética racionalista, mas claramente regional. Os pré-requisitos de integridade e de autenticidade do bem também devem pesar nesta seleção.

A priori destacam-se como objeto desta escolha as obras realizadas pelo arquiteto Luiz Nunes e equipe, expressão da vanguarda na década de 1930, e de Georges Munier, por sua referências Art Decó. Nas décadas seguintes, a arquitetura dos mestres europeus Mario Russo e Delfim Amorim, juntamente com o arquiteto carioca Acácio Gil Borsóí, por terem com suas obras e atividade acadêmica servido como referência a toda uma geração de arquitetos nordestinos. Da geração formada nas décadas de 1950 e 1960 devem ser selecionados os exemplares mais representativos. Há, por outro lado a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a arquitetura moderna em Pernambuco, para uma melhor valoração da arquitetura até hoje estudada e para identificação e valoração da produção de arquitetos ainda pouco conhecidos. O conhecimento contínuo desta arquitetura, fundamentada em conhecimentos históricos e apreciações estéticas, permitirá o aprofundamento da proteção legal deste patrimônio, hierarquizando-o em suas diversas instâncias (federal, estadual e municipal) de acordo com sua atribuição de valor.

Referências bibliográficas

- AMORIM, Luiz Manuel Eirado. Uma escola regional? AU, Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n. 94, fevereiro, 2001a.
- AMORIM, Luiz Manuel Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas, e alguns paradoxos. São Paulo: Vitruvius, 2001b. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arq012/arq012_03.asp Acesso em 08 jan. 2007, 19:45:28.
- AMORIM, Luiz. Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista. Recife: Luiz Amorim, 2007.
- BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CABRAL, Renata Campello. Documento Mario Russo. Por uma visão integral da arquitetura. AU, Arquitetura e Urbanismo, n. 96, p. 94-99, junho/ julho, 2001.
- CABRAL, Renata Campello. Mario Russo: Um arquiteto racionalista italiano em Recife. Recife: UFPE, 2006.
- CABRAL, Renata Campello. A construção de um morar nordestino segundo o olhar do arquiteto italiano Mario Russo. In: Moreira, Fernando Diniz (Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: Universalidade e diversidade. Recife: FASA. 2007. p. 209-217.
- CAVALCANTI, Lauro (org.). Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura 1928-60. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Decreto – Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=284> Acesso em 04 de jan. 2007, 09:45:16.
- FICHER, Sylvia, ACAYABA, Marlene Milan. Arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Projeto, 1982.
- Lei nº 16.178, de 30/01/1997, de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/luos/index.html> Acesso em 12 mar. 2007, 08:51:17.
- Lei nº. 16. 284, de 22/ 01 / 97, Imóveis Especiais de Preservação da cidade do Recife. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/1628497.doc> Acesso em 12 de mar. 2007, 10:23:12.
- MARQUES, Sônia, NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna. in: Rocha, Edileuza da (org.). Guia do Recife: Arquitetura e paisagismo. Recife: Edileuza da Rocha. 2004.
- MONTEZUMA, Roberto (org.). Architecture Brazil 500 years = Arquitetura Brasil 500 anos. Vol. 1. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2002.
- MOREIRA, Fernando Diniz (org). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: Universalidade e diversidade. Recife: FASA, 2007.
- NASLAVSKY, Guilah. Modernidade arquitetônica no Recife: Arte, técnica e arquitetura de 1920 a 1950. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1951-72: As contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
- NASLAVSKY, Guilah. Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-70. Niterói: 6º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2005. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Guilah%20Naslavsky.pdf> Acesso em 03 mar. 2008, 9:45:00.
- RUSSO, Mário. Cidade Universitária do Recife. Acrópole, n. 213, p.349-363, junho, 1956.
- SEGAWA, Hugo (coord.) A Escola do Recife. Projeto, São Paulo, n. 171, p. C1-C8, janeiro/fevereiro, 1994.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SILVA, Geraldo Gomes da. Marcos da arquitetura moderna em Pernambuco. In: SEGAWA, Hugo (org.). Arquiteturas no Brasil/ anos 80. Projeto, São Paulo, p. 19-27, 1988.

ANEXO

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE													
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO HA	PRESERVAÇÃO HA						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO	
					Federal			Estadual		Municipal			
					Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH			IEP
1931	Casas Puristas	Georges Munier	Rua Bispo Cardozo Aires nº 467 e 461 e Av. Visconde de Suassuna nº 293 e 323, Boa Vista.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004.
1934	Igreja N. S ^{ra} . de Fátima	Georges Munier	Avenida Oliveira Lima, Boa Vista.									Calculista: Antônio Mário de Figueiredo Jr.	MARQUES e NASLAVSKY, 2004.
1934	Usina Higienizadora de Leite	Luiz Nunes	Rua Dr. José Mariano, s/nº.										AMORIM, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2007; SEGAWA, 1988;
1936	Edifício Independência.	Roberto Campello	Praça da Independência, Santo Antônio.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004.
1935	Reitoria da UFRPE - Reformatório para Menores	Luiz Nunes e Anibal Pinto	Rua Manoel Medeiros, Dois Irmãos.									Calculista: Joaquim Cardozo, 1937. Reforma: Fernando Saturnino Brito e João Correia Lima	MARQUES e NASLAVSKY, 2004; MARQUES e NASLAVSKY, 2007;
1935	Escola Rural Alberto Torres	Luiz Nunes	Avenida Dr. José Rufino, Tejipió.										BRUAND, 1981; CAVALCANTI, 2001; MARQUES e NASLAVSKY, 2004. MONTEZUMA, 2002; MARQUES e NASLAVSKY, 2007; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE													
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO HA	PRESERVAÇÃO HA						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO	
					Federal			Estadual		Municipal			
					Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH			IEP
1935-1937	Hospital da Brigada Militar	Luiz Nunes	Praça do Derby, Derby.										BRUAND, 1981; CAVALCANTI, 2001; FICHER e ACAYABA, 1982; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988
1937	Pavilhão de Óbitos	Luiz Nunes	Rua Henrique Dias, Derby.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004; MARQUES e NASLAVSKY, 2007; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988
1937	Edifício Trianon	Rino Levi	Avenida Guararapes, Santo Antônio.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 1992;
1936	Cine Art Palácio	Rino Levi	Rua da Palma nº. 58, Santo Antônio.										NASLAVSKY, 1992; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988
1939	Secretaria da Fazenda	Fernando Saturnino de Brito	Av. Martins de Barros, Santo Antônio									Calculista: Joaquim Cardozo.	MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SILVA, 1988
1942-1943	Edifício Almare e Almare Anexo	Hugo Marques	Avenida Guararapes, Santo Antônio.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1942	Edifício Inconfidência	Carlos Frederico Ferreira	Avenida Martins de Barros, Santo Antônio.										MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SILVA, 1988

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE												
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO	PRESERVAÇÃO						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO
					HA							
					Federal			Estadual		Municipal		
Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH	IEP						
1945	Edifício da FACHESF	José Noberto Silva	Rua do Paissandu, Derby.								Construção Isnard Souza Leão Castro e Silva.	MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004;
1948	Edifício Capibaribe	Hugo Marques	Rua da Aurora, Boa Vista.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004;
1950	Residência de Milton Medeiros	Mario Russo	Avenida Dezessete de Agosto, nº. 675, Casa Forte.									AMORIM, 2007; CABRAL, 2001; CABRAL, 2006; NASLAVSKY, 1988; SILVA, 1988
1949-1955	Campus UFPE	Mario Russo	Avenida Professor Moraes Rego, Várzea.								Everaldo Gadelha, Heitor Maia Neto, Maurício Castro e Severino Vieira Leão.	AMORIM, 2001; CABRAL, 2001; CABRAL, 2006; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988
1949	Faculdade de Medicina	Mario Russo	Av. Prof. Moraes Rego, Várzea									CABRAL, 2001; CABRAL, 2006; CABRAL, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SEGAWA, 1988
1950-1951	Hospital das Clínicas	Mario Russo	Avenida Professor Moraes Rego, Várzea.								Apenas a estrutura foi construída de acordo com o projeto original.	CABRAL, 2001; CABRAL, 2006; SILVA, 1988
1954	Residência de John Wechelaar	Mario Russo	Rua Ferreira Lopes, Casa Forte.									CABRAL, 2001; CABRAL, 2006;

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE												
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO	PRESERVAÇÃO						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO
					HA							
					Federal			Estadual		Municipal		
Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH	IEP						
1954	Instituto de Antibióticos	Mario Russo	Avenida Professor Artur de Sá, Cidade Universitária.									CABRAL, 2001; CABRAL, 2006; CABRAL, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; RUSSO, 1966; SEGAWA, 1988
1954	CFCH	Filippo Mellia	Av. Ac. Hélio Ramos, Cidade Universitária.									AMORIM, 2007; CABRAL, 2006; MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1953	Edifício Califórnia	Acácio Gil Borsoi	Rua Arthur Muniz, Boa Viagem.									CAVALCANTI, 2001; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; PROJETO, Jan/Fev 94; SILVA, 1988
1956	Escola Sylvio Rabello	Marcos Domingues da Silva e Carlos Correia Lima	Avenida Mário Melo, Boa Vista.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1956	Edifício Walfrido Antunes	Waldecy Pinto	Rua Gervásio Pires, Boa Vista.									AMORIM, 2001; AMORIM, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1957	Edifício Acaiaca	Delfim Amorim e Lúcio Estelita	Avenida Boa Viagem, Boa Viagem.									BRUAND, 1981; FICHER e ACAYABA, 1982; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SEGAWA, 1988; SILVA, 1988

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE												
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO	PRESERVAÇÃO						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO
					HA							
					Federal			Estadual		Municipal		
Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH	IEP						
1968	Residência de Isnard Castro e Silva	José Norberto Silva	Avenida Rui Barbosa, nº. 2066, Parnamirim.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1969	Casa nº. 367 da Rua Astério Rufino Alves	Delfim Fernandes Amorim	Rua Astério Rufino Alves nº. 367, Casa Forte.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1960	Edifício Santo Antônio	Acácio Gil Borsoi	Avenida Dantas Barreto, Santo Antônio.									AMORIM, 2001; CAVALCANTI, 2001; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; PROJETO, Jan/Fev 94; SILVA, 1988.
1968	Edifício da SUDENE	Maurício Castro	Praça Ministro João Gonçalves de Souza, Várzea.								Anteprojeto: Glauro Campello e equipe, 1967.	AMORIM, 2001; MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1962-1964	Edifício Santa Rita	Delfim Amorim	Avenida Conde da Boa Vista, Boa Vista.									BRUAND, 1981; FICHER e ACAYABA, 1982; MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1964	Edifício IBM	Carlos Fernando Pontual	Avenida Agamenon Magalhães, Derby.									AMORIM, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
1966	Edifício Barão do Rio Branco	Delfim Amorim e Heitor Maia Neto	Rua do Guiriquití, Boa Vista.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004; NASLAVSKY, 2004; SILVA, 1988

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RECIFE												
PERÍODO	PROJETO	ARQUITETO	LOCALIZAÇÃO	NÃO	PRESERVAÇÃO						OBSERVAÇÃO	CITAÇÃO
					HA							
					Federal			Estadual		Municipal		
Mon. Isolado	Mon. em Conjunto	Poligonal	Mon. Isolado	Mon. em Conj.	ZEPH	IEP						
1967	Edifício Mirage	Acácio Gil Borsoi	Rua dos Navegantes, Boa Viagem.									CAVALCANTI, 2001; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; PROJETO, Jan/Fev 94; SILVA, 1988
1969	Edifício do BANDEPE	Borsoi Arquitetos Associados	Rua do Apolo, Bairro do Recife.									AMORIM, 2007; MARQUES e NASLAVSKY, 2004; PROJETO, Jan/Fev 94
1969	Casa nº. 91 da Rua Bento Aguiar	Delfim Amorim e Heitor Maia Neto	Rua Bento Aguiar, Madalena.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004;
	Casa nº. 74 da Rua Medeiros de Albuquerque	Fernando da Silva Almeida	Rua Medeiros de Albuquerque nº. 74, Graças.									MARQUES e NASLAVSKY, 2004;